

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЛАЧНОСТИ МЕСТНОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Салиев М.А.¹, Абдунабизода Ф.О.², Рахматзода М.З.², Назаров Р.Р.², Умаров Н.Н.²

¹Центр инновационного развития науки и новых технологий НАНТ, Душанбе,
Таджикистан, ²ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика
Б.Гафурова”, Худжанд, Таджикистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169570>

Аннотация. В данной работе представлена солнечная фотоэлектрическая установка с информационной системой, специально созданной для мониторинга метеопараметров и облачности местности. Описана методика количественной оценки влияния атмосферных явлений: облачности местности, тумана, смога, дождя, снега, пыли в суточном и месячном интервале времени на основе цифровой технологии обработки экспериментальной базы данных выходного тока и напряжения установки. Месячное уменьшение выработки электроэнергии солнечной установки из-за понижения оптической прозрачности атмосферы составило 46 % для октября 2024 для условий города Худжанда.

Ключевые слова: фотоэлектрическая установка, электрическая мощность, выработка электроэнергии, температура, влажность, прозрачность атмосферы, облачность.

Abstract. This paper presents a solar photovoltaic installation with an information system specially designed to monitor meteorological parameters and clouds. The article describes a method for quantitatively assessing the impact of atmospheric phenomena: cloudiness of the area, fog, smog, rain, snow, dust in the daily and monthly time interval based on digital technology for processing the experimental database of the output current and voltage of the installation. The monthly decrease in the generation of electricity by the solar installation due to a decrease in the optical transparency of the atmosphere was 46% for October 2024 for the conditions of the city of Khujand.

Key words: photovoltaic installation, electric power, electricity generation, temperature, humidity, atmospheric transparency, cloudiness of the area.

I. Введение

Анализ влияния широты местности, климатических и метеорологических факторов на энергетическую эффективность (КПД) солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) проведен в фундаментальных работах [1,2]. Расчет выработки электроэнергии солнечных электрических станций (СЭС) в условиях Центральной Азии с учетом температуры воздуха местности по спутниковым данным проведен в работе [3], где предложено проведение пилотного экспериментального исследования СЭС. Оценка влияния суточного и сезонного колебания температуры фотоэлектрического модуля (ФЭМ) на энергетическую эффективность (КПД) солнечных установок получена на основе данных экспериментальных измерений температуры воздуха местности и ФЭМ [4,5]. КПД СФЭУ зависит также от технических факторов, характеристики панелей, их угла установки, способа подключения к нагрузке. Использование аккумуляторных батарей и зарядных устройств для автономных СФЭУ (off-grid) приводит к дополнительным потерям, которые составляют 15...20%.

Атмосферные явления, такие как облачность, туман, пыль, смог, дождь и снег существенно влияют на эффективность работы солнечных установок. В отдельные дни выработка электроэнергии СФЭУ уменьшается практически до нуля за счет понижения оптической прозрачности из-за атмосферных явлений [6]. В условиях Центральной Азии за счет образования антициклона в летний период, когда вероятность облачной погоды минимальна, пылевое загрязнение атмосферы также может значительно уменьшить выработку электроэнергии. Средние месячные показатели уменьшения выработки СФЭУ за счет пыли составляют 10...15%. Выработка электроэнергии СФЭУ при пылевой буре уменьшается практически до нуля в начале поступления пыли, в период последующих дней выноса и осадения пыли выработка уменьшается на 50...30% [7]. Месячная выработка уменьшается на 40...60% за счет облачности, тумана, смога, дождей и снега в осенние и зимние месяцы [8].

В данной работе проведен анализ выработки СФЭУ из поликристаллического кремния с площадью $S = 1.5 \text{ м}^2$ с информационной системой, специально созданной для исследований и мониторинга солнечной радиации, облачности местности, метеопараметров: температуры и влажности воздуха. Угол установки приемника 30° относительно горизонта и азимут - юг. Система регистрации данных на микрокомпьютере обеспечивает запись и хранение данных на флэш-карте объемом 8 ГБ. Компьютерная программа обработки базы данных позволяет получить аналитическую информацию работы СФЭУ за интервал времени суток, месяца, года.

2. Обоснование методики исследований

Методика исследований основана на непрерывном измерении тока и напряжения СФЭУ для определения выработки электроэнергии установкой за заданный суточный и месячный интервал времени. Ниже описана методика оценки влияния атмосферных явлений на работу СФЭУ, получена оценка уменьшения выработки электроэнергии установки из-за атмосферных явлений за месячный интервал времени, в осенний период дождей.

Электрическая мощность на выходе СФЭУ P_i определяется по формуле:

$$P_i = U_i I_i \quad (1)$$

где I_i - ток, U_i - напряжение на выходе СФЭУ для i – го интервала времени.

Выработка электроэнергии W_i в заданном интервале i определяется как:

$$W_i = P_i \Delta t_i \quad (2)$$

где $\Delta t_i = 5 \text{ мин} = \text{const}$ является интервалом измерений. Число $N = 288$ для 1 сутки.

Суточная выработка электроэнергии W_c определяется суммой W_i в интервале 1, N:

$$W_c = \sum_{i=1}^N W_i \quad (3)$$

Средний месячный КПД фотоэлектрического модуля (ФЭМ) определяется:

$$\eta_m = W_m / E_m \quad (4)$$

где

$$W_m = \sum_{i=1}^M W_c \quad (5)$$

W_m – месячная выработка электроэнергии и M – число дней в месяце,

E_m – месячная сумма солнечного излучения на площади приемника.

Результаты измерений тока и напряжения на выходе СФЭУ с интервалом 5 минут хранятся в формате Excel и обрабатываются с помощью компьютера.

Средняя суточная энергетическая эффективность η_c СФЭУ определяется как отношение

$$\eta_c = W_c / E_c \quad (6)$$

где W_c – фактическая суточная выработка электроэнергии; E_c – расчетная сумма солнечного излучения на поверхности ФЭМ для данного угла места и азимута установки. Величина E_{cr} для горизонтальной плоскости известна для особых дней на середину каждого месяца [1].

Известно, что атмосферные явления, состояние приземных слоев атмосферы, её прозрачность, облачность, особенно запыленность воздуха и смог в городских условиях обычно приводят к уменьшению прозрачности атмосферы, вследствие чего уменьшается общая выработка электроэнергии СФЭУ. Например, при появлении облаков прямая компонента солнечного излучения (СИ) уменьшается или вообще отсутствует, интенсивность диффузной компоненты СИ несколько увеличивается. Однако, суммарное солнечное излучение может уменьшиться от нескольких до десятков раз. Поэтому при прохождении облака над установкой, в кривой выходного тока СФЭУ наблюдается провал.

Уменьшение суточной выработки ΔW_c за счет понижения прозрачности атмосферы равно

$$\Delta W_c = W_{cmax} - W_c \quad (7)$$

где W_c – фактическая суточная выработка электроэнергии, W_{cmax} – расчетная суточная максимальная выработка при отсутствии облачности для ясного солнечного дня.

Относительное уменьшение суточной выработки электроэнергии СФЭУ равно

$$\Delta W_c / W_{cmax} = (W_{cmax} - W_c) / W_{cmax} = 1 - W_c / W_{cmax} \quad (8)$$

При небольшой суточной выработке электроэнергии $W_c \approx 0$, следует $\Delta W_c \approx W_{cmax}$

$$\Delta W_c / W_{cmax} \approx 1 \quad (9)$$

При отсутствии облачности имеет место условие $W_c \approx W_{cmax}$ получим $\Delta W_c / W_{cmax} \approx 0$.

Таким образом, величина $\Delta W_c / W_{cmax}$ количественно дает оценку относительного уменьшения выработки электроэнергии СФЭУ за суточный интервал. Относительное уменьшение выработки электроэнергии СФЭУ также определяется для часовых, суточных, месячных и годовых интервалов времени. Нами предложено использование величины $\Delta W_M / W_{cmax}$ для оценки влияния атмосферных явлений на выработку электроэнергии СФЭУ для месячного и годового интервала времени [6].

Для количественной оценки влияния атмосферных явлений: облачности местности, тумана, смога, пыли, дождя, снега на выработку электроэнергии СФЭУ использована база данных измерений выходного тока и напряжения в суточных и месячных интервалах времени.

Комплексный месячный показатель уменьшения выработки электроэнергии СФЭУ за счет атмосферных явлений определяется следующим соотношением:

$$\Delta W_M / W_{cmax} = 1 - \langle W_c \rangle / W_{cmax} \quad (10)$$

где $\Delta W_M = W_{cmax} - \langle W_c \rangle$, $\langle W_c \rangle$ - среднесуточная выработка электроэнергии за месячный интервал, W_{cmax} – суточная выработка на середину месяца для ясного дня, то есть при отсутствии облачности.

Отношение $\Delta W_M / W_{cmax}$ показывает относительное понижение выработки электроэнергии СФЭУ от максимальной выработки в ясные дни при отсутствии облачности в течении всего месяца.

Выражение (10) можно представить в виде

$$\langle W_c \rangle / W_{cmax} = 1 - \Delta W_M / W_{cmax} \quad (11)$$

Отношение $\langle W_c \rangle / W_{cmax}$ зависит от прозрачности атмосферы в видимой области спектра для месячного интервала времени для приемной плоскости СФЭУ, т.к. область чувствительности фотоэлектрических элементов из поликристаллического кремния используемых в данной установке ограничена видимым диапазоном спектра 0.4...0.7 мкм.

Месячный показатель прозрачности атмосферы K_0 для всей области солнечного спектра определяется отношением среднесуточной суммы суммарной СИ на горизонтальной поверхности Земли к суточной сумме суммарной СИ на горизонтальной плоскости вне атмосферы на середину месяца [1]. Отношение этих указанных выше сумм определяется как показатель чистоты неба для расчета прямой и диффузной компоненты СИ в работе [2].

3. Результаты исследований

Мониторинг температуры воздуха T , относительной влажности воздуха φ , суточной выработки электроэнергии W_c СФЭУ с 1 по 31 октября 2024 года, также отдельно изменения T , φ и электрической мощности P для дождливых дней 14,15,16 октября представлены соответственно на рисунке 1 а, б, в, г. Анализ данных измерений выходного напряжения U_i , тока I_i , мощности установки P_i , в режиме короткого замыкания приведен в

Таблица 1.

Анализ данных измерений выходного напряжения U_i , тока I_i , мощности P_i , энергии W_i за интервал измерений 5 мин, суточной выработки W_c СФЭУ в октябре 2024 года

Параметры	U_i , В	I_i , А	P_i , Вт	W_i , Вт.мин	W_c , Вт.ч
Минимум	11.3	0	0	0	31.8
Среднее	12.3	1.2	14.4	72.2	339.5
Максимум	14.0	8.4	119.8	599.0	628.7

Среднее выходное напряжение установки в октябре составляет 12.3 В, максимальный выходной ток 8.4 А, максимальная выходная мощность установки 119.8 Вт (см. Таблицу 1).

Месячная выработка электроэнергии W_m составила 10.5 кВтч для октября 2024г.

Минимальная суточная выработка W_c равна 32 Втч в дождливый день 15.10.2024г.

Среднесуточная выработка $\langle W_c \rangle$ в октябре составила 339.5 Втч.

Как видно, из рисунка 1 а,б, суточная выработка электроэнергии установки W_c уменьшается в облачные дни 3, 6, 10, 12, 15, 22, 23, 27, 28 октября. В эти дни после дождя суточное колебание температуры T и влажности воздуха имеют характерные изменения. Максимальная суточная выработка в ясный день при отсутствии облачности W_{cmax} составляет 628.7 Вт.ч на середину месяца на дату 16 октября 2024 года. Из соотношения (11) находим месячный показатель $\Delta W_m / W_{cmax}$:

$$\Delta W_m / W_{cmax} = 1 - \langle W_c \rangle / W_{cmax} = 1 - 339.5 \text{ Вт.ч} / 628.7 \text{ Вт.ч} = 1 - 0.54 = 0.46.$$

Таким образом, уменьшение выработки электроэнергии СФЭУ из-за атмосферных явлений, за счет облачности и дождя составило 46% в октябре 2024 года.

Рисунок 1. Мониторинг температуры воздуха Т, относительной влажности воздуха φ (а), суточной выработки электроэнергии W_c СФЭУ (б) за октябрь месяц 2024 года (г.Худжанд). Изменение параметров Т, φ (в), мощность установки (г) в дождливые дни 14,15 октября и после дождя в ясный солнечный день 16 октября.

Заключение

1. Разработана и создана солнечная фотоэлектрическая установка с информационной системой для мониторинга метеопараметров, солнечной радиации, облачности местности.

2. Разработана методика комплексной количественной оценки понижения оптической прозрачности атмосферы в видимом диапазоне спектра за счет атмосферных явлений из-за облачности местности, тумана, смога, пыли, дождя и снега за заданный суточный, месячный и годовой интервал времени по данным выработки электроэнергии СФЭУ.

3. Получена количественная оценка влияния климатических – метеорологических факторов на выработку электроэнергии СФЭУ. Месячный показатель уменьшения выработки электроэнергии СФЭУ за счет атмосферных явлений составил 0.46 за месяц октябрь 2024 года.

4. Оценка влияния атмосферных явлений на выработку электроэнергии СФЭУ позволяет:

- прогнозировать суточную, месячную, годовую выработку электроэнергии энергоустановок;
- моделировать рабочие параметры оборудования и оптимизировать режим их эксплуатации;
- определить энергетическую эффективность солнечных электрических установок и станций;
- определить экономическую эффективность проектируемых солнечных электростанций.

Литература

[1.] Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика: Учеб. пособие для вузов. Под ред. В.И. Виссарионова // - М.: Издат. дом «МЭИ», 2008, 320с.

[2.] Крейт Ф., Блек У. Основы теплопередачи. // - М.: Изд-во «Мир», 1983, 512 с.

[3.] Киселева С.В., Коломиец Ю.Г., Попель О.С., Тарасенко А.Б. Оценка эффективности фотоэлектрических станций в климатических условиях Кыргызстана. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). - 2015. - №1, - С.14 - 25.

[4.] Салиев М.А., Ахмедов Х.М. Эффективность солнечной фотоэлектрической установки в реальных условиях эксплуатации. // Известия АН РТ. Отд. физ.- мат., хим., геол. и техн. наук, - 2018. -№1. - С.57 - 63.

[5.] Салиев М.А., Юмаев Н.Р., Джураев Э., Ахмедов Х.М. Оценка влияния климатических условий на эффективность работы солнечной фотоэлектрической установки. // Доклады АН РТ - 2019. - №1-2, - С.78 - 83.

[6.] Салиев М.А., Мирзокобилова Ф.О., Юсупова М.З., Ахмедов Х.М. Использование цифровой технологии контроля для оценки влияния климатических факторов на работу солнечной фотоэлектрической установки. // Известия АН РТ. – 2020. -№ 4 (181). - С.148-156.

[7.] Салиев М.А., Маслов В.А., Абдуллаев С.Ф., Ахмедов Х.М. Влияние пылевой бури на работу солнечной установки// Известия НАНТ. -2022. - №4 (189). - С.115 - 124.